

Perspektif Hukum Adat Kawin Lari dalam Suku Batak Angkola

Latar Belakang

Jika mengulas tentang etnik Batak, kita tidak terlepas dari pembahasan mengenai dalihan na tolu sebagai suatu sistem sosial dalam masyarakat Batak. Simanjuntak (2010), Sinaga (2007) dan Harahap dan Siahaan (1987) menjelaskan bahwa dalihan na tolu yang secara harfiah bermakna tungku yang memiliki tiga buah kaki, masyarakat batak melambangkan struktur sosialnya dengan alat untuk memasak yakni tungku yang memiliki kaki tiga. Karena dalam masyarakat batak dikenal tiga unsur penting dalam kehidupannya yaitu mora, kahanggi dan anak boru. Adapun dasar pengelompokannya berdasarkan atas perkawinan dan garis keturunan (Simanjuntak, 2006:100). Dalihan na tolu juga merupakan simbol keseimbangan, seperti yang tergambar pada tiga kaki tungku yang dipergunakan sebagai penyangga alat – alat memasak dalam sebuah pesta(horja). Kaki – kaki tungku itu akan disusun dengan jarak dan tinggi yang sama, demikianlah penggambaran tatanan masyarakat Batak Angkola (Harahap, 2004:23).

Suku Batak Angkola memiliki sistem sosial yang sangat kuat, di mana keluarga dan marga memiliki peran yang sangat sentral. Hukum adat Batak Angkola mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Perkawinan bukan hanya sekedar ikatan pribadi antara dua individu, tetapi juga merupakan ikatan antara dua keluarga dan marga. Suku Batak Angkola memiliki istilah lokal yang lebih spesifik untuk menggambarkan fenomena kawin lari. Salah satu istilah yang sering digunakan adalah "takko-takko mata". Istilah ini memiliki konotasi yang lebih lembut dibandingkan dengan "kawin lari" dan seringkali digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pasangan memutuskan untuk menikah tanpa persetujuan orang tua, tetapi dengan niat yang baik dan harapan untuk mendapatkan restu di kemudian hari.

Tradisi kawin lari merupakan kearifan lokal yang ada di berbagai kelompok etnik di Nusantara. Kawin lari merupakan fenomena berupa tindakan (biasanya dilakukan laki-laki) melarikan, membawa, menculik, menyembunyikan (biasanya terhadap perempuan) karena ada hambatan tertentu (alasan keterbatasan ekonomi, perbedaan kasta, menolak perjodohan, konflik keluarga) untuk tujuan pernikahan (hidup bersama, menjalin rumah tangga). Peristiwa ini melibatkan pelarian sepasang kekasih untuk menikah tanpa persetujuan keluarga atau adat. Meskipun tampak sederhana, kawin lari memiliki implikasi yang luas, baik secara sosial, budaya, maupun hukum adat.

Dalam pandangan adat Batak Angkola, perkawinan bukan sekedar ikatan pribadi antara dua individu, melainkan juga melibatkan seluruh jaringan kekerabatan. Prosesi perkawinan biasanya melibatkan berbagai ritual dan perundingan antara kedua belah pihak keluarga. Oleh karena itu, kawin lari dianggap sebagai pelanggaran terhadap tata cara adat yang telah mapan. Tradisi kawin lari di berbagai wilayah dan kelompok etnik di Nusantara tersebut secara garis besar memiliki pola yang hampir sama, yakni adanya hambatan tertentu yang berakibat sepasang lelaki dan perempuan tidak dapat menjalin hubungan rumah tangga, sehingga kemudian menempuh mekanisme budaya, yakni kawin lari.

Kawin lari membawa sejumlah konsekuensi hukum adat bagi pasangan yang melakukannya, termasuk: Pasangan yang kawin lari seringkali dikucilkan dari lingkungan sosialnya serta tidak diizinkan mengikuti kegiatan adat atau upacara-upacara penting, dan terdapat sanksi adat yang bisa dikenakan, mulai dari denda hingga pengusiran dari kampung halaman. Hukum adat Batak Angkola bersifat dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan masyarakat, pandangan terhadap "takko-takko mata" juga mengalami perubahan. Banyak pasangan yang melakukan "takko-takko mata" kemudian diterima kembali oleh keluarga setelah menunjukkan keseriusan dalam membangun rumah tangga. Dengan perkembangan zaman, hukum adat Batak Angkola terus beradaptasi. Konsep kawin lari yang dulunya dianggap tabu, kini semakin jarang terjadi. Namun, pengaruh adat tetap kuat, terutama dalam hal pemilihan pasangan dan prosesi pernikahan.

Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep kawin lari dalam perspektif hukum adat Batak Angkola dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin lari. Serta mencari solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan kawin lari.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kelompok, keadaan, gejala tertentu, frekuensi persebaran gejala, hubungan antara gejala tersebut dalam suatu masyarakat (Koentjaraningrat, 1997:29-30). Kemudian hasil dari deskripsi perkawinan takko-takko mata pada masyarakat Angkola dianalisis secara kualitatif, yakni mendeskripsikan subjek penelitian dan cara mereka bertindak dengan kata-kata (Endraswara, 2012:215). Informasi dalam penelitian ini banyak digali dari raja huta dan rokkaya (hulubalang) yang sering terlibat dalam mengatasi permasalahan perkawinan marlojong takko – takko mata, serta dari kalangan pemuda huta tersebut dan juga pelaku takko-takko mata yang walaupun pelaku tersebut enggan memberikan banyak informasi.

Kasus

Misalnya: Seorang pemuda dari keluarga sederhana jatuh cinta dengan seorang gadis dari keluarga berada. Karena adanya perbedaan status sosial dan tekanan dari keluarga gadis untuk menikah dengan pemuda dari kalangan yang sama, mereka memutuskan untuk kawin lari.

Perkawinan dengan cara marlojong takko-takko mata sendiri telah berkali-kali terjadi di Desa Sitinjak, yang menjadi alasannya adalah alasan ekonomi . Disatu sisi, keluarga sudah mengharapkan agar mereka berkeluarga, secara kebetulan mereka berdua adalah anak pertama yang diharapkan meneruskan peran orang tuanya dan seorang lagi justru harus menggantikan peran orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Selain alasan ekonomi terkait besarnya biaya penyelenggaraan perkawinan secara adat, alasan diluar alasan ekonomi juga dimungkinkan untuk melaksanakan perkawinan secara takko-takko mata.

Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi biasanya menjadi alasan utama orang memilih kawin dengan cara takko-takko mata. Ritual perkawinan secara adat memakan biaya yang cukup besar. Setiap tahapan dalam perkawinan secara dipaturun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dalam masyarakat Batak Angkola, untuk melamar seorang gadis, keluarga laki-laki harus mengeluarkan uang yang cukup besar. Apalagi jika si anak gadis datang dari keluarga yang secara sosial dan ekonomi terpandang dan berada. Belum lagi jika anak gadis tersebut memiliki pekerjaan yang baik, perhiasan emas dan tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Pada saat penelitian berlangsung, mahar(boli) untuk gadis biasa saja harus mengeluarkan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), itu belum termasuk tanah, parbajuan, upah tulang, biaya adat hingga resepsi.

Selain di pihak laki-laki, keluarga perempuan juga akan mengeluarkan uang yang cukup besar jika harus paturun boru, biaya parbajuan yang biasanya harus ditambah lagi karena tidak cukup kalau hanya mengandalkan yang diberikan dari keluarga laki-laki. Sebagai perbandingan yang diberikan oleh keluarga laki-laki hanya pada kisaran 100 buah kain sarung, sedangkan yang harus dibagikan kepada kerabat-kerabat dekat(koum sisolkot) bisa berlipat-lipat dari itu. Belum lagi barang-barang perkakas yang akan dipakai borunya kelak ketika berkeluarga, si orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik, termasuk juga resepsi pernikahan yang diselenggarakan di rumah keluarga perempuan. Sehingga perkawinan dengan cara takko-takko mata pun dapat diterima masyarakat.

Faktor Non – Ekonomi

Selain alasan ekonomi, ada juga alasan yang bukan semata persoalan ekonomi, tetapi jika dilaksanakan perkawinan secara adat akan banyak yang mengganjal. Seperti diantaranya melangkahi kakak perempuan yang belum menikah, hubungan yang kurang ideal dan hubungan premarital. Dalam masyarakat Batak Angkola, melangkahi anak perempuan memang cukup sungkan, karena ini menyangkut bagaimana perasaan sang kakak ketika harus didahului menikah. Sementara memaksakan sang kakak untuk lebih dulu menikah juga kurang memungkinkan, dan perasaan sang kakak akan lebih pedih lagi jika adik perempuannya dipestakan dalam sebuah pesta yang besar. Memang seorang yang akan melangkahi akan dikenakan kepadanya semacam denda atas kesalahannya, tetapi tetap saja walaupun mendapat hiburan seperti itu si adik akan tetap merasa sungkan. Sehingga sebagai jalan tengah, lebih memilih kawin secara takko-takko mata, karena kesalahan(kawin lari) tersebut akan ditumpukan pada hanya seorang perempuan saja tidak melibatkan kerabat besarnya.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hubungan yang kurang ideal bisa juga menyangkut hubungan partuturan yang kurang pas secara adat. Misalnya kedua pasangan itu, walaupun tidak berkerabat langsung tetapi dalam masih digolongkan mariboto, karena orang tua mereka masih markahanggi, atau juga berkebalikan, misalnya yang justru seharusnya anak perempuanlah yang memanggil tulang kepada orang tua si laki-laki. Di satu sisi, walaupun itu hubungannya kurang

ideal, namun orang tua perempuan sudah merasa cocok (martumbuk ni roha). Disamping persoalan seperti itu, untuk menjagakan perasaan dari namboru sang anak gadis karena memiliki anak yang sebaya serta dirasa ideal jika melaksanakan pernikahan, tetapi keluarganya juga tidak bisa melarang anaknya yang sedang berpacaran serta merasa cocok juga dengan pacar anaknya, sehingga dia pilihlah jalan takko-takko mata. Pelanggaran mengenai hubungan layaknya suami istri dan menyebabkan kehamilan bagi pasangan remaja yang belum menikah merupakan aib yang sangat besar dalam masyarakat Batak. Pada kejadian seperti ini, biasanya kedua anak mereka akan disuruh dibawa oleh si laki-laki dan langsung dinikahkan, sementara proses-proses adat ditunda terlebih dahulu sampai suasana lebih kondusif.

Solusi

Memahami kompleksitas masalah kawin lari dalam konteks hukum adat Batak Angkola, diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Solusi-solusi ini harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, dan hukum yang saling terkait. Berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:

Sosialisasi dan Edukasi

- Pendidikan Seks: Meningkatkan pemahaman tentang seksualitas, reproduksi, dan perencanaan keluarga sejak dini.
- Pentingnya Pernikahan: Menekankan pentingnya pernikahan sebagai lembaga sosial yang sakral dan dilindungi hukum.
- Konseling Pra Nikah: Memberikan konseling pra nikah untuk pasangan muda agar lebih siap menghadapi kehidupan berumah tangga.
- Edukasi Hukum Adat: Melakukan sosialisasi tentang hukum adat perkawinan secara lebih luas, terutama kepada generasi muda.

Modifikasi Hukum Adat

- Fleksibilitas Aturan: Melakukan penyesuaian terhadap aturan adat yang dianggap terlalu kaku dan tidak relevan dengan kondisi zaman sekarang.
- Konsensus Masyarakat: Perubahan aturan adat harus dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
- Perlindungan Hukum: Menjamin perlindungan hukum bagi pasangan yang ingin menikah, namun terkendala oleh aturan adat yang tidak rasional.

Penguatan Lembaga Adat

- Peningkatan Kapasitas: Memberikan pelatihan kepada tokoh adat dalam menangani konflik dan sengketa, termasuk kasus kawin lari.
- Mediasi: Mendorong peran tokoh adat sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antara keluarga yang terlibat dalam kasus kawin lari.

- Modernisasi Lembaga Adat: Membuka ruang bagi lembaga adat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai tradisionalnya.

Peningkatan Peran Pemerintah

- Penegakan Hukum: Menegakkan hukum yang berlaku, baik hukum adat maupun hukum positif, secara tegas dan adil.
- Bantuan Sosial: Memberikan bantuan sosial kepada pasangan yang menikah tanpa persetujuan orang tua, terutama dalam hal ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- Program Pengembangan Masyarakat: Melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mengurangi tekanan sosial yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kawin lari.

Pendekatan Agama

- Nilai-nilai Agama: Menekankan nilai-nilai agama yang mengajarkan tentang pernikahan, keluarga, dan tanggung jawab.
- Kerjasama dengan Lembaga Agama: Bekerjasama dengan lembaga agama untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada pasangan yang bermasalah.

Peningkatan Peran Keluarga

- Komunikasi yang Efektif: Mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur antara orang tua dan anak.
- Dukungan Orang Tua: Memberikan dukungan kepada anak dalam memilih pasangan hidup.
- Contoh yang Baik: Menjadi contoh yang baik bagi anak dalam hal hubungan interpersonal dan kehidupan berkeluarga.

Solusi terhadap masalah kawin lari tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Kombinasi antara sosialisasi, modifikasi hukum adat, penguatan lembaga adat, peran pemerintah, pendekatan agama, dan peran keluarga diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal.

Kawin lari merupakan fenomena sosial yang kompleks dengan akar permasalahan yang beragam. Solusi yang ditawarkan di atas merupakan upaya untuk mengatasi masalah ini secara holistik. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Sinaga, R. 2007. Perkawinan adat Dalihan Natolu. Jakarta : Dian Utama dan KERABAT.
- Wignjodipoero. S. Pengantar Asas-asas Hukum Adat . Jakarta : Toko Gunung Agung

Harahap, B. H. dan Siahaan Hotman M. 1987. Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak : Suatu Pendekatan Terhadap Perilaku Batak Toba dan Angkola-Mandailing. Sanggar Willem Iskandar. Jakarta.

Simanjuntak, B. A. 2011. Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba, bagian Sejarah Batak. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Endraswara, S. 2012. Metodologi Penelitian Kebudayaan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Koentjaraningrat. 1987. Sejarah Teori Antropologi I. UI-Press. Jakarta.